

TA'LIMDA INTEGRATIV YONDASHUV: OLDIN VA HOZIR

Otajanov Olimbay Atamuratovich

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi dotsent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12080314>

Annatotsiya: Ushbu tezis ta'limning turli darajalarida o'qitishda integrativ yondashuvni shakllantirish muammosiga bag'ishlangan. Turli tarixiy davrlarda muammoning holatini tahlil qilish keltirilgan. O'tgan asrlarning taniqli didaktik pedagoglari va zamondoshlarimizning roli ko'rsatilgan. Ta'limning turli bosqichlarida - maktabgacha ta'limdan oliy ma'lumotgacha o'qitishda integrativ yondashuvning amaliy jihatlari o'rganildi. O'qitishda integrativ yondashuvning tizimni shakllantirish xususiyati aniqlandi. Kelajakda o'quv jarayonini modernizatsiya qilishda integrativ yondashuvning pozitsiyasi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, pedagogik integratsiya, integrativ yondashuv, tamoyillar, integratsiyalashgan kurslar, fanlararo aloqalar, fanlararo darslar.

Kirish:

O'qitishda integrativ yondashuv g'oyasining paydo bo'lishi tarixi XVII asrning boshlarida, buyuk didakt Y. A. Komenskiy davrida boshlangan. Ushbu davr tabiatning yaxlitligini ta'lim mazmunida aks ettirish muammosiga yechim izlash bilan bog'liq. Ta'limdagi hodisalarning o'zaro bog'liqligi to'g'risida birinchi ma'lumotni Ya. A. Komenskiyning asarlarida topish mumkin: "o'zaro aloqada bo'lgan hamma narsa bir xil aloqada o'qitilishi kerak"¹. Uning "didaktikada o'qitish va o'qitishning umumiy talablari" mashhur. Ulardan birida aytilishicha, "tabiatda hamma narsa bir-biriga bog'liq bo'lgani kabi, o'rganishda ham hamma narsani boshqasiga shunday bog'lash kerak, aks holda emas".

K. D. Ushinskiy o'z asarlarida kognitiv jarayon va umumlashtirilgan bilimlarning yaxlitligi zarurligini ta'kidlagan². K. D. Ushinskiy o'zining pedagogik g'oyalarini ilgari surgan paytdan beri yuz ellik yildan ko'proq vaqt o'tdi, ammo bugungi kungacha uning ta'lim jarayonida atrofimizdagi moddiy dunyo to'g'risida yaxlit g'oyalarni shakllantirish haqidagi qarashlari dolzarb bo'lib qolmoqda. K. D. Ushinskiy ta'limda fanlararo aloqalarning asosi sifatida individual fanlar mazmunidagi uzluksizlik, boshqa fanlar bo'yicha olingan bilimlarga materialni o'rganish va mustahkamlashda qo'llab-quvvatlash, tegishli ob'ektlarning yaqinlashishi to'g'risida yetakchi g'oyalarni taklif qildi.

O'qitishda integrativ yondashuv uchun asos integratsiya, ya'ni fanlar va o'quv fanlarining o'zaro bog'liqligi hisoblanadi. B. M. Kedrov fanlarning integratsiyasi masalasini ishlab chiqishga katta hissa qo'shdi. U uyg'onish davridan beri fanlarning o'zaro ta'siri muammosining shakllanishini ko'rib chiqdi. Dastlab, fanlar bir-biridan ajralgan va ularning o'zaro bog'liqligi, B. M. Kedrovning fikricha, "ularning oddiy joylashuvi sifatida harakat qilgan". B. M. Kedrov fanlar o'rtasidagi "organik o'tish" orqali fanlarning o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqdi. B. M. Kedrov bunday o'tishlarni bitta aniq fan ichida, shuningdek, bog'liq bo'lmagan fanlar o'rtasida ko'rgan. "Fanlarning integratsiyasi, – deb yozadi akademik B. M. Kedrov, – fan sintezining fanlararo bog'lanish sifatida o'ziga xos ifodasi bor"³. Ammo, shubhasiz, M. S. Pakning ilmiy izlanishlari ta'lim amaliyotiga

¹ Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М.,1955. С. 87

² Ушинский К.Д. Сочинения. М.;Л.,1948,Т.3,с.117.

³ Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 20ое изд.-М.: Наука, 1967.-253с.

o'qitishda integrativ yondashuvni rivojlantirish va joriy etishga yordam berdi. M. Pakning fikricha, integrativ yondashuv - ilgari ajratilgan bir va bir xil bo'lmagan komponentlarning yaxlit birlashuviga asoslangan metodologik yondashuv⁴.

"Integratsiya" atamasi lotincha integer so'zidan kelib chiqqan-butun va bir butunni yaratish jarayoni sifatida tushuniladi. Shuning uchun integratsiya ko'proq hajmli qiymat sifatida nafaqat jarayon, balki ajralmas yaxlitlikni yaratish natijasi sifatida ham tushuniladi. M. Park o'qitishda integrativ yondashuvning kontseptual apparatini yaratdi, o'qitishda integrativ yondashuv bajaradigan funktsiyalarni aniqladi. Bunday funktsiyalarga uslubiy va tarbiyaviy, tarbiyaviy, shuningdek rivojlanish va konstruktiv kiradi⁵.

Fanlarning integratsiyasi o'zaro bog'liq fanlarning tabiati, ularning soni, til turi, rivojlanish darajasi, tashkilotning o'ziga xos xususiyati, har bir fanning roli, integratsion o'zaro ta'sirning yakuniy maqsadlari va vazifalari kabi parametrlar bilan belgilanadi.

M. Park o'qitishda integratsiya muammosining asosiy jihatlarini belgilab berdi: uslubiy, umumiy pedagogik, psixologik, didaktik, uslubiy, shaxs – faoliyat.

M. Park integrativ yondashuvni mustaqil didaktik printsiplarga ajratdi. Shu bilan birga, ijtimoiy yo'nalish va universallik tamoyillari, shuningdek tashkiliy va boshqaruv funktsiyalari, o'quv jarayonining yaxlitligini aks ettirish funktsiyalari, o'qituvchi va talabaning birgalikdagi faoliyatida namoyon bo'ladigan uning funktsiyalarining o'zaro bog'liqligi asos qilib olindi.

Shuningdek, M. Pak ijtimoiy va didaktik ahamiyatga ega mavzular va masalalarni ajratib ko'rsatish bo'yicha tavsiyalar berdi, ularni o'rganish kimyoviy bilimlar va boshqa ba'zi bilimlarni birlashtirishni, integratsiyalashgan bilimlarni, umumlashtirilgan ko'nikmalarni, turli o'quv fanlarining tarkibiy qismlarini qo'llash va rivojlantirishni talab qiladi.

Boshqa olimlar ham integratsiya muammosi bilan shug'ullanishgan. Shunday qilib, integratsiya funktsiyasini bajaradigan omillarni aniqladilar: tadqiqot ob'ektlarining murakkablashishi, yangi samarali tadqiqot usullarini qo'llash, umumiy g'oyalar, tushunchalar, usullar, murakkab fanlar va muammolar, toifalar, ilmiy bilimlarni birlashtirish shakllarini - umumiy nazariyalarni, shuningdek murakkab fanlarni va ilmiy konglomeratlarga birlashtirilgan fan tizimlari.

Hozirgi vaqtda o'qituvchi-amaliyotchilar o'qitishda integrativ yondashuvning nazariy asoslarini keng qo'llashmoqda. Maktabgacha ta'limdan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan ta'limning turli bosqichlarida o'qitishda integrativ yondashuvni qo'llash bo'yicha eng boy tajriba to'plangan. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, integrativ yondashuv asosida o'qitish bolalarda dunyoning yaxlit qarashlarini shakllantiradi, rivojlanishning dastlabki bosqichlarida tabiiy ma'lumotlarni takomillashtirishga imkon beradi, muloqot qobiliyatlari va atrof-muhitni erkin boshqarish qobiliyatini namoyish etadi. Darhaqiqat, maktabgacha yoshdagi bolalarda tahlil va sintez jarayonlarida integrativ jarayonlarni aniqlash namoyon bo'ladi.

Shu sababli, bolalarda dunyoning yaxlit rasmini shakllantirishni alohida bo'laklarga bo'lish mumkin emas, yaxlitlik g'oyasini integral ravishda – bolaning ta'limi va faoliyatining mazmunli tomoni bilan ichki bog'liqlik orqali rivojlantirish kerak.

Maktabning o'quv jarayonida o'qitishga integrativ yondashuv fanlararo aloqalar orqali amalga oshiriladi: kimyo va rus tili, kimyo va matematika, kimyo va chet tili, rus tili, tarix va adabiyot va

⁴ Пак М. Методика преподавания химии в ПТУ: Интегративный подход в обучении: учебное пособие к спецкурсу-Л.:ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1990.-112с.

⁵ Пак М. О содержании химического образования в ПТУ // Химия в школе.-1991.-№3.-С.5-9.

boshqalar. Integrativ yondashuvni amalga oshirish uchun individual mavzular mazmuni, umumiy kontseptual toifalar, o'qitish vositalari va usullari o'rtasidagi fan ichidagi bog'liqlik ham qo'llaniladi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, o'rta maktabda o'qishga integrativ yondashuvni qo'llash o'quvchining shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi, professional ravishda yo'naltiradi, ijodiy fikrlashni, analitik ongini rivojlantirishga yordam beradi va o'quvchining o'zini o'zi qadrlashini oshiradi. O'rta maktabda integrativ yondashuv asosida ta'lim olgan bunday talaba universitet hayotiga, yangi talablar va qoidalarga osonroq moslashadi.

Oliy ta'limda ko'plab o'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil qilishda integral yondashuvni qo'llashadi. O'zimizning ta'lim faoliyatimizga asoslanib va turli Oliy ta'limdagi hamkasblarimizning tajribasini tahlil qilib, biz integral yondashuvning universaligi to'g'risida xulosaga kelamiz.

Hozirgi vaqtda o'qitishning bir nechta uslubiy yondashuvlari ma'lum: *kompetentsion, kompleks, tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, refleksiv-faoliyat, texnologik* va boshqalar.

Ammo ular uchun asosiy narsa integrativ yondashuvdir.

Integrativ yondashuv o'quv motivatsiyasini kuchaytirish va oliy ta'limda muvaffaqiyatli o'qish shartlaridan biri sifatida qaraladi, talabalarning kasbiy motivatsiyasi. Integrativ yondashuv yordamida kompetentsiyalarni shakllantirishga qaratilgan fanlarning ish dasturlari va o'quv qo'llanmalari tuziladi. Integrativ yondashuv oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini modernizator rolini o'z zimmasiga oladi. Integrativ yondashuv "fraktal" tushunchasi bilan yaxshi mos keladi, u hozirda o'quv jarayoniga faol ravishda kiritilmoqda, birinchi kurs talabalariga turli fanlarga moslashishga yordam beradi va hokazo.

Xulosa:

Shunday qilib, o'quv jarayonining turli bosqichlarida o'qitishning uslubiy tizimi hozirgi vaqtda standartlar va dasturlarning ko'plab ishlanmalari bilan birga turli xil o'zgarishlarga duch kelmoqda. Ammo didaktikadagi kelajak universal uslubiy kategoriya sifatida integrativ yondashuvda qoladi.

References:

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М.,1955. С.287
2. Коменский Я. А. «Великая дидактика» (избр. главы(по хрестоматии М.: Просвещение, 1988)).
3. Ушинский К.Д. Сочинения. М.;Л.,1948,Т.3,с.117.
4. Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. 20ое изд.-М.: Наука, 1967.-253с.
5. Пак М. Методика преподавания химии в ПТУ: Интегративный подход в обучении: учебное пособие к спецкурсу-Л.:ЛГПИ им.А.И.Герцена, 1990.-112с.
6. "Integrative methods of formation of basic competencies in students" S Sharifzoda - Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation., 3., 32.
7. "Possibilities of using an integrative approach in the formation of key competences of pupils" S.O. Sharifzoda - European Journal of Research and Reflection in ...,44-47., 2019.
8. "Ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантиришда интегратив ёндашувнинг ахамиятли жиҳатлари" SO Sharifzoda - Таълим ва инновацион тадқиқотлар-7.2021 йил. Б,

2019

9. “Tayanch kompetensiyalarni shakllantirish asosida o‘quvchilarda ijtimoiy kompetentlikni tarkib toptirish mazmuni” SO Sharifzoda - Pedagogika va psixologiya.№-1, 2022
10. Sharifzoda, S. O. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN, 2750-8587.*
11. “Talabalarda kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning mazmuni va metodlari” S.O Sharifzoda - Ilm sarchashmalari.-1.2023 йил. Б
12. Factors For Preparing Students For Pedagogical Activities Aimed At Socialization On The Basis Of A Gender Approach, S.Sharifzoda - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023
13. “Some important issues in the use of integrated learning materials” S.U Sharifzoda - Актуальные Вопросы Современной Науки, 2021
14. Integrativ yondashuvdan foydalanib o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik asoslari,“Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” 30-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами 31 июль 2021 йил SO Sharifzoda - Тошкент:«Тадқиқот, 2021
15. Интегратив ёндашув асосида ўқувчиларда таянч компетенцияларни шакллантириш имкониятлари SO Sharifzoda - Замонавий фан ва таълим: илмий услубий тўплам ..., 2021